

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-4>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масъул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Xasanova Gulrux Xayrullayevna LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKDA NOVERBAL VOSITALARNING O‘RNI.....	5
2. Akhunkhodjaeva N.T., Rozmetova Z.Sh. AN INTERNATIONAL LANGUAGE PROFICIENCY TESTS: A HELPFUL TOOL OR MISLEADING CONCEPT?.....	12
3. Axmedova Aziza Komilovna XX ASR TONGIDA AMERIKA ADABIYOTIDA ZAMONAVIY AYOL OBRAZI.....	16
4. Maftuna Mahmudova Hamza qizi AXBOROT TAHDIDLARIDA MANIPULYATSIYA TUSHUNCHASINING ILMIY-NAZARIY TASNIFI.....	21
5. Мустафаев Шахбоз Бахтиёрвич, Mustafayev Shakhboz Bakhtiyorovich, Mustafayev Shaxboz Vaxtiyorovich ЯЗЫК И ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: ОТЧУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.....	27
6. Содикова Назокат Гафоровна СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ.....	35
7. Ibadova Nafisa Axmatilloevna THE ROLE OF KHALED HOSSEINI'S CREATIVITY IN THE FORMATION OF THE LITERARY CULTURE OF CENTRAL ASIA.....	40
8. Vositov Otabek Toxirjonovich TILSHUNOSLIKDA FRAZEO-SEMANTIK MAYDON MUAMMOSINING O‘RGANILISHI.....	44
9. Saloxiddinov Manuchehr Sharofiddinovich TURLI TILLAR TIZIMIDA FAZA FE‘LLARI.....	49
10. Очилова Ноила Фармоновна ИРРЕАЛИС КОНЦЕПТУАЛЛАШУВИНИНГ АСОСИЙ БЕЛГИЛАРИ.....	56
11. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna TIL VA DINNING O‘ZARO ALOQALARINI O‘RGANISH.....	62
12. Шаропова Нилуфар Бахшилло кизи ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СЛОЖНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТАМ.....	67
13. Расулов Нормурод Атакулович ИНГЛИЗ ТИЛИДА РЕАЛИС/ИРРЕАЛИС ҲОДИСАСИНИ ТАШКИЛ ҚИЛУВЧИ БИРЛИКЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК СТРУКТУРАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	74
14. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	80
15. Xolova Muyassar Abdulhakimovana O‘ZBEK SHEVASI ONLAYN LUG‘ATINING MA‘LUMOTLAR BAZASI VA QIPCHOQ LAHJASINING INGLIZ TILIGA TARJIMASI.....	87
16. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O‘ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作 “YOZUV” BO‘LIMINI TOPSHIRISHDA YO‘L QO‘YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	98
17. Раъно Мардонова СИФАТЛАШ ВА ЭПИТЕТНИНГ ҚИЁСИГА ДОИР.....	106
18. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARDA PRAGMALINGVISTIK YONDASHUV TAHLILI (INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	111

19. Aslanova Hafiza Abdurahimovna TURKIY VA FORSIY ADABIYOTLARDA TASAVVUFIY HIKOYATLAR (HOJA ADABIY MEROSI).....	119
20. Зиёева Дилноза Анваровна ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ НУТҚИЙ ФАОЛИЯТ ФЕЪЛЛАРИНИНГ ПАРАДИГМАТИК ТАҲЛИЛИ.....	125
21. Зияев Аваз, Илхом Тожибоев КОНЦЕПТ “КРАСОТА” И ЕГО УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИРОДА.....	130
22. Исаева Шоира Махаматовна ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ КУТАДГУ БИЛИГ ЮСУФА ХОС ХАДЖИБА.....	136
23. Юсупова Гулчехра Алишеровна ЎЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИДА НУТҚИЙ ЭТИКЕТ МАСАЛАЛАРИ.....	140
24. Shamuradova Naima Muxtarovna KAUZALLIKNING INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA IFODALANISHI.....	145
25. Kurbonova Gulnoza Irkinovna, Jalolova Laylo Shavkatovna KAVABATA YASUNARINING “OYNADAGI OY” ASARIDA REALIYALAR TAHLILI.....	152
26. Каххорова Gulrux Shavkatovna, Kakhkhorova Gulrux Shavkatovna, Каххорова Гульрух Шавкатовна O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA YORDAMCHI SO'Z TURKUMLARINING ASOSIY VAZIFALARI.....	158
27. Allaberdiev Alijon BUXORO O'G'UZ SHEVALARIDA BOG'LOVCHILARNING QO'LLANISHI.....	164
28. Sodikov Dilshodbek Kobilovich “ANOR” ASARI TARJIMALARINING O'ZIGA HOS LINGVISTIK VA LINGUOKULTUROLOGIK TADQIQI.....	168
29. Qobilov Mirziyo Eshnozovich KASALLIK NOMLARIGA OID TERMINLARNING LINGVOSTILISTIK XUSUSIYATI.....	173
30. Khudaiberdieva Dilfuza Mukhtarovna IMAGERY AS A UNIT OF FIGURATIVENESS AND EXPRESSIVENESS.....	180
31. Мавлянова Умида Ходжакбаровна ХИТОЙ ТИЛИДА НУМЕРОЛОГИК СОН ВА СИМВОЛЛАР МУТАНОСИБЛИГИ.....	185
32. Turniyozova Dildora Bekhzod kizi STUDIES OF PERFORMATIVITY IN LINGUISTICS.....	193
33. Absalamov Xiloliddin Uchkunovich INGLIZ TILIDA YOZMA NUTQ KOMPETENTSIYASINING TADQIQI.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Sodikov Dilshodbek Kobilovichdoktorant, Andijon davlat chet tillari instituti
Andijon, O'zbekiston. Sodikov- Dilshod@gmail.com

“ANOR” ASARI TARJIMALARINING O’ZIGA HOS LINGVISTIK VA LINGUOKULTUROLOGIK TADQIQI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10157578>

ANNOTASIYA

Inson yoshiligidanoq o'z millati tili va madaniyatini ko'rib, o'rganib shakllandi. Ulg'aygan sari unda millatning tili uning tilida ham sayqallanib boraveradi. Til insonning o'ziga hos va o'ziga mos atributlaridan biri bo'lib, u orqali inson ozini va olamini anglaydi. Til insonning o'ziga hos va o'ziga mos atributlaridan biri bo'lib, u orqali inson ozini va olamini anglaydi. Tilning shu kabi belgilarining ko'rinishi va tilda aks etishi faqat o'sha millat tiliga hos bo'ladi. Bir millarning tili va madaniyati esa lingvokulturologiya – tilshunoslik va madaniyatshunoslikning o'zaro bog'liqliklaridan paydo bo'lgan fan bo'lib, u xalq madaniyatining paydo bo'lishini tilda ifodalanishi va mujassamlanishini tadqiq etadi.

Kalit so'zlar: tafakkur, millati tili, madaniyat, atributlar, yangi muhit, nazariya, linguokulturologiya, tilshunoslik va madaniyatshunoslik, maqsad, vazifa, metod.

Содиков Дильшодбек Кобилевичдокторант, Андижанский государственный
институт иностранных языков. Андидан, Узбекистан
Sodikov- Dilshod@gmail.com

УНИКАЛЬНОЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ПРОИЗВЕДЕНИЯ «АНОР»

АННОТАЦИЯ

Человек формируется путем наблюдения и изучения языка и культуры своего народа с юных лет. Когда он подрастет, язык нации будет отшлифован на его языке. Язык – один из уникальных и соответствующих свойств человека, посредством которого человек понимает себя и мир. Язык – один из уникальных и соответствующих свойств человека, посредством которого человек понимает себя и мир. Появление и отражение подобных знаков языка присущи только языку этого народа. Языком и культурой племен является лингвокультурология – наука, возникшая из взаимообусловленности языкознания и культурологии, изучающая возникновение национальной культуры, ее выражение и воплощение в языке.

Ключевые слова: мышление, национальный язык, культура, атрибуты, новая среда, теория, лингвистика и культурология, цель, задача, метод.

Sodikov Dilshodbek KobilovichPhD student, Andijan State Institute of Foreign Languages. Andijan, Uzbekistan
Sodiqov- Dilshod@gmail.com**UNIQUE LINGUISTIC AND LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE TRANSLATIONS OF THE WORK "ANOR"****ANNOTATION**

A person has been formed by seeing and learning the language and culture of his nation since he was young. As he grows up, the language of the nation will be polished in his language. Language is one of the unique and appropriate attributes of a person, through which a person understands himself and the world. The appearance and reflection of such signs of the language are unique only to the language of that nation. The language and culture of the tribes is linguoculturology - a science that emerged from the interdependence of linguistics and cultural studies, which studies the emergence of national culture, its expression and embodiment in language.

Key words: thinking, national language, culture, attributes, new environment, theory, linguistics and cultural studies, purpose, task, method

XX asr tilshunoslikning tilning shunchaki aloqa quroli va tafakkur natijasi sifatida emas, millatning madaniy ochqichi sifatida tadqiq etadigan sohalari qatorida kirib keldi. Darhaqiqat, inson yoshilgidanoq o'z millati tili va madaniyatini ko'rib, o'rganib shakllandi. Ulg'aygan sari unda millatning tili uning tilida ham sayqallanib boraveradi. Til insonning o'ziga hos va o'ziga mos attributlaridan biri bo'lib, u orqali inson o'zini va olamini anglaydi. Tilning shu kabi belgilarining ko'rinishi va tilda aks etishi faqat o'sha millat tiliga hos bo'ladi.

Agar til barcha bilish jarayonlariga aralashmaganida edi, o'ziga hos yangi muhit yaratmaganida edi, inson kuzatuvchi maqomiga erisholmagan bo'lar edi. Inson yaratgan matn inson tafakkuri harakati, yo'nalishini aks ettiradi, baxoli qudrat olamlar yaratadi, til birliklari yordamida fikr kuchi va uni namoyish etish usullarini ko'rsatadi, deb fikrlar keltiradi tilshunos olimlar. Biz ham tilshunos olimlarimizning fikrlariga tayangan holda, mazkur nazariya asosida shu kunlarda tadqiqot obyektlariga aylanib ulgurgan, kognitiv tilshunoslik va linguokulturologiyani asosi sifatida ko'rsatishimiz mumkin.

Bir millarning tili va madaniyati esa lingvokulturologiya – tilshunoslik va madaniyatshunoslikning o'zaro bog'liqliklaridan paydo bo'lgan fan bo'lib, u xalq madaniyatining paydo bo'lishini tilda ifodalanishi va mujassamlanishini tadqiq etadi. Bu ikki yo'nalishni, ya'ni tilshunoslik va madaniyatshunoslik o'zaro bog'lanishi oddiy bog'lanish emas, balki bu yangi ilmiy asoslangan yo'nalishning vujudga kelishidir. Shuning uchun bu hodisa tilshunoslik va madaniyatshunoslikning vaqtincha bog'lanishi bo'lmasdan, u fanning sistemalashgan tarmog'i bo'lib o'zining mustaqil maqsad, vazifa, metod va tadqiqot obyektiga ega bo'lgan fandır [1.65].

Hozirgi kunda bir-biriga qardosh yoki qardosh bolmagan halq madaniyatini o'rganish tilshunoslikning asosiy vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda. Shunday ekan halq madaniyati, an'analarini o'sha millat tilini bilmay turib amalga oshirishning umuman ilojisi yo'q lebo'ylaymiz. Muammoni bartaraf etish yo'llari esa tarjima orqali amalga oshiriladi.

Odatda, tarjima har bir millatning va jahon madaniyatining tarixida doimo mohiyatli ahamiyat kasb etib turadi. Tarjima ijodiy faoliyat sifatida, bir tomondan, til va adabiyot bilan, ikkinchi tomondan esa ikki tilning bir-biri bilan duch kelishi, munosabatga kirishuviga, asl nusxani bo'lak til vositalari bilan qayta yaratishga asoslangandir.

O'zbek tilshunosligiga tarjimashunoslik XX asrning o'rtalariga kirib kelgan bo'lib, tarjimashunoslik o'zining yorqin qirralarini ko'rsata boshladi va hozirgi davrgacha ham o'zining beqiyos qirralarini namoyon etib kelishda davom etmoqda.

Bilamizki, butun dunyo miqyosida turli halqlarning o'zaro siyosiy, iqtisodiy, ilmiy, madaniy hamkorligi borgan sari kuchayib bormoqdaki, bu aloqalarni tarjimasiz tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Bugungi kunda tarjimaning ahamiyati haqida gapirish quyoshning ahamiyatini tushuntirishday gap

bo'lib qoldi, ya'ni quyoshsiz yer yuzida hayot bo'lmagani kabi, tarjimasiz turli xalqlarning o'zaro aloqasi, o'zaro aloqasiz esa taraqqiyot bo'lmaydi. "Boshqa xalqlar hayotidan voqif bo'maslik, g'ofillik, milliy mahdudlikka olib keladi. Shunday ekan, hozirgi zamon tilshunoslarning asosiy masalasi tadqiq etayotgan halqning milliy-madaniy etiketlaridan bohobar bo'lishni talab etiladi.

Milliylik, u yoki bu millatning ma'naviy faoliyati va moddiy hayotidagi o'ziga xosliklardir. Ma'naviy faoliyat kishilarning xarakteri, tafakkur tarsi, ruhiyati, intilishlari, yumor xususiyatlari va boshqalarni o'z ichiga oladi[3,58].

Moddiy hayot esa urf-odat, rasm-rusum, marosimlar, kiyimlar, uy-ro'zg'or anjomlari, cholg'u asboblari, pazandachilik, ismlar va boshqalar hisoblanadi. Badiiy asarda aks etgan ana shu milly xususiyatlar yig'indisi adabiyotshunoslikda **milliy kolorit** deyiladi. Bundan tashqari adabiyotshunoslikda **mahalliy kolorit** deagan tushunchasi ham mavjud bo'lib, u biror mahalliy sharoit yoki joyga xos turmush, peyzaj va til xususiyatlarini badiiy adabiyotda aks etishi hisoblanadi.

Ana shu milliy kolorit bilan bog'liq bo'lgan so'z atamalar, **realiyalar**, boshqacha qilib aytganda, **milliy xos so'zlar** deyiladi[3,96].

Realia lotincha so'zdan kirib kelgan bo'lib, *buyumga, narsaga oid degan* ma'noni anglatadi. Realialar asar tilining ajralmas qismi bo'lib, ular yordamida muallif qahramon obrazini yaratadi, xalqning milliy xususiyatlarini tasvirlab beradi. Ular badiiy asarning milliy koloritini ifoda etib, turli uslubiy vazifalarni bajaradi, hodisa va predmentlarning xususiyatini haqqoniy to'g'ri tasvirlashga yordam beradi. Shuning uchun ham realiyalar badiiy tarjimaning qiynab qo'yadigan, tarjimani murakkablashtiradigan, ko'pincha uni chalg'itadigan jihatlarini tashkil etadi[3,89].

Shunday ekan, tarjimonlik faoliyatining keng ko'lam va ahamiyatga ega bo'lishi olimlar e'tiborini tortmasligi mumkin emas.

Tarjima tarixini ko'p asrlik amaliyoti jarayonida va bu jarayonni idrok etishga urinishda, turli tuman sa'i-harakatlar, uni ro'yobga chiqarishdagi asosiy qiyinchiliklar, hamda bu qiyinchiliklarning sabablarini aniqlash, turli xil tamoyillarni ishlab chiqish, tavsiyalar berish, ularga tarjimonlarning amal qilishlari uchun talay ishlar qilindi[9,136].

Tarjima va tillarni qiyoslash jarayonida har bir tilning o'zini alohida olib tekshirganda tug'ilishi mumkin bo'lmagan bir qancha masalalar ko'ndalang bo'lib turibdi, ularni tahlil qilish esa har bir tilning o'ziga xos xususiyatlarini yaxshiroq aniqlashga ko'maklashadi[9,98].

Biz ham o'zimizning tadqiqot ishimizni o'zbek xalqi yozuvchisi Abdulla Qahhorning ijodiy meroslaridani biri bo'lib kelayotgan asarlaridan biri "Anor" hikoyasiga murojaat etmoqchimiz. Agarda Abdulla Qahhor betakror adib, dramaturg publicist bo'lmay jahon adabiyotidan o'girgan o'nlab durdonalarni ta'kidlaganimizda ham u adabiyotimiz tarixida mahoratli tarjimon sifatida o'z faxrli o'rniga ega bo'lgan bo'lar edi.

Ma'lumki, Abdulla Qahhor asarlarini o'zbeklar milliy turmush tarzining badiiy ensiklopediyasi deyish mumkin. Bir so'z bilan nishonga tegadigan detallar, imoishora orqali o'zbeklarga xos turmush tarzini ifodalash Abdulla Qahhorga xos. O'zbeklar hayoti va turmush tarzini bilmaydigan tarjimon buni tarjimada ifodalay olmasligi aniq. Shu bois u yoki bu milliy adabiyotga daxldor asarni tarjima qilishdan oldin o'sha xalq hayotini yaxshi o'rganish maqsadga muvofiqdir.

O'zbek adabiyotini jahonga tanitgan Abdulla Qahhor asarlarining turli mintaqalarda suyilib o'qilishining boisi, yozuvchining o'z iborasi bilan aytganda, "xalqning tili uchida" turgan gaplarni aytganligi va umumbashariy muammolarni ko'targanligidadir deb o'ylaymiz.

Tarjima nazariyasining eng an'anaviy muammolaridan biri realialarni ifodalash usullarini tarjima qilinayotgan til dunyosi va madaniyatiga xos belgi topish hisoblanadi. Realialarni o'girishda tamoyilga ko'ra ikki imkoniyat mavjud:

- a) ma'nolari qiyoslanadigan til birliklaridan foydalanib, mutanosib ma'noni berish;
- b) asliyat tilidagi realiyani tarjimada saqlab qolish.

Quyida biz "Anor" asaridan olingan jumalarga e'tiborimizni qaratmoqchimiz:

O'zbek tilidagi matn: Turobjon **qizardi**. U bir zamon betob o'rtog'ini **yo'qlab eltgan tarvuzini, bemaza chiqqan bo'lsa kerak**, sigirning oxurida ko'rib shunday xijolat bo'lgan edi. Hovli yuzida aylanib yurgan **oqsoq mushuk to'kilgan jo'xorini iskab ko'rdi**, ma'qul bo'lmadi shekilli, Turobjonga qarab **shikoyatomuz «myau»** dedi[7,365].

Nemis tilidagi tarjima matni: Turobdschon errötete vor Scham und Verdruss.

Genau in eine solche Situation war er vor vielen Jahren geraten, als er einmal seinen kranken Freund **besuchte und eine Wassermelone mitbrachte. Anscheinend schmeckte sie nicht gut**, so dass er wenig später diese Frucht im Futtertrog der Kühe entdeckte[8,245].

Asl matndagi ajratib ko'rsatilgan **Turobjon qizardi** so'z birikmasining o'zbek tilining izohli lug'atida berilishicha: **qizarmoq 1. qizil yoki shunga yaqin tus olmoq, qizil tusga kirmoq. Osmon qizardi. Qulupnay qizara boshladi. Beti sovuqdan qizarib ketdi. Non qizarib pishdi**[7,376].

2. ko'chma. Nojo'ya nomaqbul xatti-harakati, qilmishi, aybi, kamchiligi va sh.k. uchun kimsa oldida xijolat tortmoq, izza holatga tushmoq. *Modomiki mendan gunoh sodir bo'lmadi, tekshirsalar haqiqat oldida o'zlari qizarib qoladilar, shunday emasmi?* Oybek. **Nur qidirib.**

Matning nemis tilidagi tarjimasiga yuzlansak: **er·rö·ten; errötete, ist errötet:** geschr; rot im Gesicht werden (meist weil man sich freut oder verlegen ist) **vor/aus Freude, Scham, Verlegenheit erröten-** qizarib ketish (odatda baxtli yoki xijolat bo'lganligi sababli) quvonch, uyat, xijolatdan qizarish;

O'zbek tildagi **yo'qlab eltgan** so'z birikmasini o'zbek tilining izohli lug'atida ifodalanishiga e'tiborni qaratamiz:- 1. hol-ahvol so'ragani bormoq yoki kelmoq. Kasalni yo'qlab bormoq yoki kelmoq.

2. biror munosabat bilan muborakbod qilib, sovg'a olib bormoq. Chaqaloqni yo'qlab bormoq.[3, 285]

Endi esa mazkur iborani nemis tilida qilingan tarjimasiga murojaat etamiz:

besuchte und eine Wassermelone mitbrachte gapida **bezuchte - be·su·chen; besuchte, hat besucht;** -tashrif buyurmoq fe'lli birikmasiga to'g'ri kelyapti.

1. jemanden besuchen zu jemandem gehen oder fahren, um eine bestimmte Zeit bei ihm zu sein einen Freund, einen Verwandten besuchen; einen Kranken im Krankenhaus besuchen : In den Ferien besuchte er seine Großmutter; Komm mich doch mal in meiner neuen Wohnung besuchen![10,325]- *birovni ziyorat qilmoq, birovning uyiga bormoq yoki mashinada ketmoq, u bilan ma'lum muddat birga bo'lmoq do'stini, qarindoshini ko'rmoq; kasalxonada kasal odamni ziyorat qilish: Dam olish kunlarida u buvisinikiga tashrif buyurdi;*

Yuqorida keltirilgan asl matnda **yo'qlab eltgan** iborasiga tarjimon aynan o'ziga mos iborani topib qo'llay olgan. Tarjimon tomonidan qilingan tarjima muvofaqiyatli chiqqan deb o'ylaymiz.

eine Wassermelone mitbrachte birikmasida **Wassermelone** – tarvuz, **mitbrachte- olib kelmoq** birikmasini qo'llagan, bundan ko'rinib turibdiki, tarjima muvofaqiyatli chiqqan.

Anscheinend schmeckte sie nicht gut gapida **Anscheinend** so'zi - **an·schei·nend;** den Tatsachen, dem äußerlich Erkennbaren nach zu urteilen, wie es als wahrscheinlich angenommen wird vermutlich: **Anscheinend ist sie schon mit dem Fahrrad weggefahren**[10,324]-*ya'ni faktlar, tashqi ko'rinishga ko'ra, taxmin qilinganidek: ko'rinishidan, u allaqachon velosipedda ketgan. Schmeckte sie nicht gut iborasiga ham tarjima muvofiq tushgan deb o'ylaymiz.*

schme·cken; schmeckte, hat geschmeckt: etwas schmecken mit der Zunge den Geschmack von etwas erkennen oder spüren: Schmeckst du den Wein in der Soße?; Ich habe sofort geschmeckt, dass die Milch nicht in Ordnung war: **biror narsani til bilan tatib ko'rmoq, biror narsaning ta'mini tan olmoq yoki his qilmoq: sousdagi sharobni tatib ko'rdingmi?; Men sut yaxshi emas ekanligini darhol tatib bildim;**) **biror narsani til bilan tatib ko'rmoq** iborasi qo'llanganu biroq **bemaza** so'ziga tarjima berilmay ketganligini guvohi bo'lamiz, bizningcha aynan o'sha so'z ishlatilganida matnning bo'yoqdorligini oshirilgan bo'lardimikan deb o'ylaymiz, ammo tarjima lo'nda kitobhonga tushunarli qilib o'girilgan deb hisoblaymiz.

Endi esa keyingi matnga e'tiborni qaratsak: Langsam kam die **hinkende Katze**, die auf dem Hof herum gestreift war, auf die Terrasse, **näherte sich den Maiskörnern und schnüffelte** da und dort ein bisschen. Es gefiel ihr offensichtlich nicht, sie warf einen Blick auf Turobdschon und **miaute kläglich: «Mi-a-u!»**[8,245]

hinkende Katze iborasida **Katze-** mushuk, **hinkende** so'zi esa sifatdosh I tarzida berilgan bo'lib, nemis tilida sifatdosh bir ish-xarakterni ayni paytda sodir bo'layotganini anglatadi, sifatdosh II esa ish-xarakterni sodir bo'lib bo'lganligiga nisbatan qo'llaniladi.

Hinkende sifatdoshi **hinken** fe‘lidan olingan. **Hin·ken**; hinkte, hat/ist gehinkt; 1. (hat) mit ungleichmäßigen Schritten gehen, wenn sich ein Bein weniger leicht bewegen lässt als das andere: auf/mit dem linken/rechten Bein hinken[10,345]- *bir oyog‘i boshqasiga qaraganda osonroq harakat qilganda notekis qadamlar bilan yurish chap/o‘ng oyoq bilan/oqsoqlash* ma‘nosini bildiradi. Fe‘lning ikkinchi ma‘nosi esa irgendwohin hinken (ist) irgendwohin gehen und (wegen einer Verletzung o. Ä.) hinken- *qayoqqadir oqsoqlanib bormoq (bir joyga bormoq) (jarohat yoki shunga o‘xshash sabab degan ma‘noni bildiradi.*

näherte sich den Maiskörnern und schnüffelte gapida tarjimon **näherte sich** - yaqinlashdi o‘zlik felini ishlatgan. Asl kontekstda esa bu so‘z yo‘q, biroq bu gapdagi ma‘noni to‘la yetkazib berish uchun kerakli so‘z bo‘lgani uchun ayni o‘z o‘rnida ishlatilgan deb hisoblasa bo‘ladi. Yana bunga qo‘shimcha qilib aytish mumkinki, asl kontekstdagi **to‘kilgan jo‘xorini** so‘zlari o‘rniga **den Maiskörnern – jo‘xori donlari** so‘zini ishlatib ketgan xolos. Biroq bu ham gapni ma‘nosini olmonzabon kitobhonga yetkazib berishning unumdor usullaridan biri desa ham bo‘ladi, chunki bundan oldin kelgan gaplarda jo‘xori to‘kilganligini tarjimon ifodalab ketgan va nemis tilidagi tarjimada buni ikki marotaba takrorlash shart emas.

Schnüffelte so‘zi ham nemis tilida **hidlamoq** fe‘li bo‘lib, o‘z o‘rnida qo‘llanilganligini aytish mumkin.

miaute kläglich: «**Mi-a-u!**» gapida **kläglich** sifati ham o‘z o‘rnida to‘g‘ri qo‘llanilganini ko‘rishimiz mumkin.

Shu o‘rinda **kläg·lich** sifatining ma‘nosiga ham izoh berib qo‘yishni o‘zimizga joiz deb topdik: 1. ein Stöhnen; kläglich weinen; ein klägliches Gesicht machen so, dass damit Schmerz oder Angst ausgedrückt werden jammervoll-*ingrash; achinarli yig‘lash; achinarli yuz yoki qo‘rquvni ayanchli ifodalash uchun izohini ifodalab kelyapti.*

Tadqiqotimiz jarayonida o‘zbek tilidan nemis tiliga o‘girilgan o‘zbek yozuvchisi Abdulla Qahhorning “Anor“ hikoyasidan ayrim parchalar olib tahlilga tortdik va shunday hulosaga keldikki, o‘zbek tilidagi matnlarning asliyat namunalarida metofora, metonimiya, kinoya, mubolag‘a va stilistik vositalar nemis tilidan ko‘ra o‘zbek tilida faolroq qo‘llanishini, tarjima matnida esa stilistik vositalar ba‘zi hollarda tushib qolishi va ozroq bo‘lsada, o‘z ifodaviyligini yo‘qotgaligini guvohi bo‘ldik va shu sababli ham tarjimada biroq g‘alizliklar ham paydo bo‘lgandek bo‘ldi, berilmagan tarjimalarning ba‘zilari shakl va mazmun jihatdan mos tushmagan. Bunday bo‘lshi tabiiy, chunki ikki tilning o‘ziga hos lingvistik hususiyatlaridan tashqari, tadqiqqa tortilgan ikkala til, hususan o‘zbek va nemis tillarining madaniyati bilan ham bog‘liqdir degan fikrga keldik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Алефиренко Н. Ф. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка. – М.: Флинта, 2014. – С. 38.
2. Худойберганаева Д. Лингвокультурология терминларининг қисқача изоҳли луғати. – Тошкент: Турон замин зиё, 2015. – Б. 33.
3. Ҳамроев Ҳ. Миллий хос сўзлар-реалиялар ва бадий таржима// Таржима маданияти (Мақолалар тўплами)- Тошкент, 1982.-Б.158
4. О‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Toshkent: 2000-2006.
5. Гулметов Э., Қобилжонова Т., Эрназаров Ш., Маврулов А. Маданиятшунослик. – Тошкент, 2000. – Б. 6
6. Малюга Ю.Я. Культурология. – М.: ИНФРА-М., 2004. – С. 11..
7. Маслова В.А. Лингвокультурология. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – С. 11.
8. Abdulla Qahhor “Anor”. – Ёшлар нашриёт уйи. 2018. – С. 193
9. G‘ofur G‘ulom Der Granatapfel. – Akademnashr. 2013. – В. 193
10. Саломов Ф. Таржима назариясига кириш.-Тошкент, 1978.-Б.18
11. Langenscheidt KG, Berlin und München. 2019.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000